

TÍTULO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLO DE SEPSE EM UM HOSPITAL PÚBLICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764504

AUTORES: ORLEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO RUBENS ALVES DA SILVA, JESSIANA ROSA DE OLIVEIRA MACHADO, JOYCE LOURENÇO BIZACHI.

INTRODUÇÃO: A SEPSE É UMA CONDIÇÃO CARACTERIZADA POR UMA SÍNDROME DE RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA COM DISFUNÇÃO ORGÂNICA, PODENDO DESENCADear EM CHOQUE SÉPTICO, PRINCIPAL CAUSA DE MORTE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). DIANTE DESSE CENÁRIO, ELABOROU-SE E IMPLANTOU-SE PROTOCOLO ASSISTENCIAL PARA PADRONIZAR CONDUTAS EM PACIENTES SÉPTICOS. OBJETIVO: RELATAR A EXPERIÊNCIA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLO DE SEPSE EM UM HOSPITAL PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE. MÉTODO: TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COORDENADO PELA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH) DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE FORTALEZA-CE COM PARTICIPAÇÃO DA DIREÇÃO TÉCNICA, CORPO CLÍNICO, FARMÁCIA E EQUIPE DE ENFERMAGEM. A INTERVENÇÃO INCLUIU: (1) ANÁLISE DOS INDICADORES DE MORTALIDADE; (2) LEVANTAMENTO DOS ANTIMICROBIANOS DISPONÍVEIS; (3) ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO BASEADO EM RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS; (4) CRIAÇÃO DE FORMULÁRIO INTUITIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEPSE, CONTENDO CHECKLIST INTEGRADO DAS MEDIDAS DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS; E (5) CAPACITAÇÃO IN LOCO DA EQUIPE, CONDUZIDA PELO ENFERMEIRO DA CCIH, COM PARTICIPAÇÃO DIRETA DA ENFERMAGEM. A IMPLANTAÇÃO INICIOU EM MAIO DE 2025 NOS SETORES DE ACOLHIMENTO E UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS. RESULTADOS: O PROTOCOLO POSSIBILITOU PADRONIZAÇÃO DE CONDUTAS E MAIOR AGILIDADE NO RECONHECIMENTO CLÍNICO, COLETA DE EXAMES, INÍCIO DA ANTIBIOTICOTERAPIA NA PRIMEIRA HORA E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SUPORTE. O FORMULÁRIO MOSTROU-SE FERRAMENTA CENTRAL, POR REUNIR EM UM ÚNICO INSTRUMENTO: CRITÉRIOS PARA ABERTURA DO PROTOCOLO, LISTA DE EXAMES, MEDIDAS DE RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA, ESPAÇO PARA ACOMPANHAMENTO E ENCERRAMENTO DO CASO. ESSE FORMATO FAVORECEU ADEÇÃO DA ENFERMAGEM, INTEGRAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E FORTALECIMENTO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE. A EXPERIÊNCIA PROMOVEU DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA TRABALHO EM EQUIPE, COMUNICAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO. A ROTATIVIDADE DA EQUIPE CONSTITUIU A PRINCIPAL LIMITAÇÃO PARA A ADEÇÃO CONTÍNUA. CONCLUSÃO: A IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE SEPSE MOSTROU-SE VIÁVEL E EFICAZ, PROMOVENDO PADRONIZAÇÃO DOS FLUXOS, REDUÇÃO DE ATRASOS TERAPÊUTICOS E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM.

PALAVRAS-CHAVE: PROTOCOLOS CLÍNICOS, SEPSE, ENFERMAGEM.